

**XXVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE HIDRÁULICA
BUENOS AIRES, ARGENTINA, SEPTIEMBRE DE 2018**

**DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA PARA USOS
MÚLTIPLES DEL SISTEMA INTEGRAL LAGUNILLAS EN EL
ALTIPLANO PERUANO, BAJO LAS CONDICIONES DE CAMBIO
CLIMÁTICO**

Isidro A. Pilares^{1,2,3}, Roberto Alfaro¹

1) Departamento de Ingeniería Agrícola, Universidad Nacional del Altiplano Puno, Perú, ralfaro@unap.edu.pe

2) Escuela Profesional de Ingeniería Civil, Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez Juliaca, Perú

3) Doctorando en Recursos Hídricos Universidad Agraria La Molina Lima, isidro050854@hotmail.com.

RESUMEN:

El objetivo de la investigación es el de establecer un modelo para evaluar la disponibilidad hídrica de la unidad hidrográfica del río Cabanillas (2,845 km²) perteneciente al Lago Titicaca en el Altiplano peruano para diferentes escenarios de cambio climático regionalizado. En la modelación hidrológica de la disponibilidad hídrica regulada de la cuenca del río Cabanillas utilizando el modelo WEAP para evaluar el comportamiento de la mencionada disponibilidad para el sistema integral de Lagunillas considerando los efectos del cambio climático del escenario actual y futuro sobre el sistema de almacenamiento y demandas de agua. Se usaron los escenarios climáticos regionalizados de tres (3) modelos globales: CANESM2, CNRM-CM5 y MPI-ESM-MR; y dos (2) escenarios de emisión: un escenario intermedio, RCP 4.5; y un escenario pesimista, RCP 8.5. El modelo se construyó en base a un escenario futuro proyectado para el año 2099. Los resultados indican que solo se satisface el 80% de la demanda; sin embargo, el cambio climático ejerce un efecto positivo sobre los aportes hídricos, el cual se manifiesta en un incremento del 15% a 20% de la disponibilidad hídrica para el Sistema Integral de Lagunillas en todos los escenarios, destacándose los de CANESM2-RCP4.5 y CANESM2-RCP8.5.

PALABRAS CLAVE: Disponibilidad Hídrica, Cambio Climático, WEAP, Demanda de Agua

ABSTRACT:

The objective of the research is to establish a model to evaluate the water availability of the hydrographic unit of the Cabanillas River (2,845 km²) belonging to Lake Titicaca in the Peruvian Altiplano for different scenarios of regionalized climate change. For the hydrological modeling of the regulated water availability of the Cabanillas river basin, the WEAP model was used to evaluate the behavior of the availability for the Lagunillas integral system considering the effects of climate change of the current and future scenario on the storage system and water demands. The regionalized climate scenarios of three (3) global models were used: CANESM2, CNRM-CM5 and MPI-ESM-MR; and two (2) emission scenarios: an intermediate scenario, RCP 4.5; and a pessimistic scenario, RCP 8.5. The model was constructed based on a future scenario projected for the year 2099. The results indicate that only 80% of the demand of the studied hydrographic unit is satisfied; however, climate change has a positive effect on water inputs, which is manifested in an increase of 15% to 20% in water availability for the Integral System of Lagunillas in all scenarios, notably those of CANESM2-RCP4.5 and CANESM2-RCP8.5.

KEYWORDS: Disponibilidad Hídrica, Cambio Climático, WEAP, Demanda de Agua.

INTRODUCCIÓN

El cambio climático y la actividad humana (irrigación, abastecimiento de agua potable, industrias), son los factores más importantes en la disponibilidad del recurso hídrico en una cuenca (Zhou et al., 2018), siendo el recurso hídrico en el Perú y el mundo cada vez más escasa, debido a múltiples factores (UNESCO-WWAP, 2003). El Perú ha sido reconocido como un país vulnerable a los efectos nocivos del cambio climático, pues presenta siete de las nueve características de vulnerabilidad definidos (MINAM, 2010), lo cual refleja un alto grado de exposición a las amenazas dado que en el desarrollo urbano y de la agricultura que a la fecha no se contempla los riesgos climáticos a los cuales se podrían ver afectados. El Proyecto Integral Lagunillas es uno de los proyectos hidráulicos más importantes del Sur del Perú, que posibilitará la incorporación al riego de 30,844.00 has distribuidos en diez (10) sectores de riego, con las aguas reguladas del río Ichocollo en el embalse Lagunillas y afluentes del río Cabanillas. El esquema hidráulico del Sistema Integral Lagunillas (SIL), figura 2, comprende un embalse de almacenamiento en la laguna Lagunillas, ya construido y en operación, y diferentes sistemas de captación, conducción y distribución de agua en proceso de implementación, que permitan el riego de los distintos sectores (PELT, 2017).

Una de las formas de demostrar los cambios en la disponibilidad del recurso hídrico es bajo escenarios de emisiones de Modelos Climáticos Globales (MCG) (Lujano, Hidalgo, Diaz, Tapia, & Lujano, 2016) para acoplar a un modelamiento hidrológico con software para evaluación y planeación del agua, por lo que en este trabajo se aplicó el modelo WEAP (Sieber & Purkey, 2015), que es un modelo capaz de realizar escenarios futuros a partir de un escenario actual de disponibilidad, con el ingreso de datos climáticos, caracterización de la cuenca, cobertura vegetal y validación y calibración del modelo entre otros de interés, como lo analizaron en aspectos agrícolas (Ahmadaali, Barani, Qaderi, & Hessari, 2018), relacionando la incertidumbre socioeconómica (Bhave, Conway, Dessai, & Stainforth, 2018), impacto de la operación de reservorios (Ngo, Masih, Jiang, & Douven, 2016), aplicación del downscaling (Olsson et al., 2017).

En la región Rheraya, Marruecos, Rochdane, Reichert, Messouli, Babqiqi, and Khebiza (2012), muestran incremento en la temperatura de aproximadamente 2-3 ° C y una reducción en la precipitación del 40-60% con respecto a la línea de base, existirá una mayor competencia por las aguas superficiales, y que las demandas domésticas, turísticas, ganaderas y agrícolas no se cumplirán para el año 2100, analizando estrategias de adaptabilidad. Asimismo, (Lu, Ge, Yongqiang, & Hong, 2015) en el norte de China, indican que la construcción de más embalses puede aliviar la escasez actual de agua y los problemas de agotamiento del agua subterránea. Sin embargo, esta opción no es necesariamente la medida más efectiva para resolver problemas de suministro de agua; en cambio, mejorar la eficiencia del riego y cambiar la estructura de cultivo puede ser más efectivo. Maliehe and Mulungu (2017) evaluaron dos escenarios, Primero para el escenario de referencia, las demandas industriales de Metolong de 1.46 Mm³ y las demandas ambientales de 2.29 Mm³ no se cumplieron. En segundo lugar, para el escenario de la expansión del riego, el aumento de la tierra de riego por 12.3%, un total de 4.44 Mm³ no se cumplieron las exigencias (cuentas de riego para el 65.65% de la insatisfecha). Por lo tanto, el estudio recomienda un plan de riego para la cuenca. El plan de riego debe incluir: sistemas de riego diseñados para el sitio, estaciones meteorológicas y una asociación de irrigadores con expertos que forman parte del consejo.

López-García, Manzano, and Ramírez (2017) realizaron una modelación con el programa WEAP para determinar el impacto de los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y 8.5 en los recursos hídricos en el periodo 2015-2030 en el Valle de Galeana, Nuevo León, México, cuyos resultados muestran que la situación del acuífero con escenarios de cambio climático y con el uso actual del agua es crítica, pues en ambos escenarios analizados se tendrían afectaciones importantes en el acuífero a partir de 2015, ocurriendo un mínima recarga hacia el acuífero de 0.96 y 1.5% con respecto a su capacidad total durante los meses de lluvia típicos (agosto y septiembre, respectivamente). Considerando el escenario de adaptación de cambio en sistemas de riego, se

espera una ligera recuperación a partir del año 2023, alcanzando un máximo de recarga de 3.11 Mm3 en temporada de lluvia.

Al igual que Ahmadaali et al. (2018) mencionan el lago Urmia, como un lago hiper salino y muy poco profundo, ubicado en el noroeste de Irán, tiene reducciones de nivel de agua de aproximadamente 40 cm cada año en las últimas dos décadas. Los resultados muestran que los valores más altos de los índices de sostenibilidad ambiental y sostenibilidad agrícola están relacionados con el escenario de combinar el cambio del patrón de cultivo con la mejora de la eficiencia total de riego en el escenario de emisiones B1 (B1S4).

En la presente investigación se pretende validar y calibrar los parámetros del modelo hidrológico WEAP, para determinar la incidencia de la disponibilidad hídrica en la cuenca del río Cabanillas. Así como analizar el efecto del Cambio Climático sobre la disponibilidad hídrica para la producción agrícola y el abastecimiento de agua potable para la cuenca del río Cabanillas.

METODOLOGIA

Materiales e información básica

Para simular la demanda de agua total futura el modelo WEAP ha utilizado la información cartográfica procesada por un Sistema de Información Geográfica (SIG), a fin de obtener las áreas de cuencas y otras características de las mismas. La cuenca del río Cabanillas, se ubica al sur del Perú, en el altiplano de la Región de Puno, ver figura 1; y tiene una extensión de aproximadamente 2,844.63 km², 337.70 km de perímetro, y altitudes máxima y mínima de 4,750 y 3,950 msnm, respectivamente.

El río Cabanillas es resultado de la unión de los ríos Verde y Cerrillos, este último de régimen regulado por la presa Lagunillas. El río Cerrillos es el efluente del embalse Lagunillas y el río Ichocollo el principal afluente, inicialmente este río toma los nombres de Orduña y Borracho. El río Verde es formado por los ríos Paratía y Jarpaña, este último inicialmente toma el nombre de Quillisani, tal como se muestra en el esquema hidráulico de la figura 2. La presa Lagunillas permite almacenar los recursos hídricos de aproximadamente 650.2 km², para atender las demandas hídricas de uso agrícola para los diez (10) sectores de riego existentes, así como las demandas de uso poblacional, ecológica, industrial y minera, a todo esto, en conjunto se le denomina Sistema Integral Lagunillas (PELT, 2017).

Figura 1.- Ubicación geográfica de la Cuenca de Figura 2.- Esquema hidráulico del proyecto integral

Las estaciones pluviométricas en la cuenca del Cabanillas, Tabla 1, son zonas en la que se presentan precipitaciones entre las cotas del punto objetivo y las cotas más elevadas, (SENAMHI, 2018).

Tabla 1.- Estaciones pluviométricas utilizadas

Estacion	Cuenca	Tipo	Latitud	Longitud	Altitud
Crucero Alto	Coata	PLU	15°46'01.00	70°55'01.00	4470msnm
Hacienda Colini	Tambo	PLU	15°39'00.00	70°53'00.00	4380msnm
Jarpaña	Coata	PLU	15°34'00.00	70°43'00.00	4250msnm
Lagunillas	Coata	CO	15°46'02.10	70°39'32.40	3970msnm
Pampahuta	Coata	CO	15°29'00.70	70°40'32.80	4400msnm
Paratia	Coata	PLU	15°27'00.00	70°36'00.00	4300msnm
Santa Lucia	Coata	PLU	15°42'00.00	70°36'00.00	4050msnm

La demanda hídrica del Sistema Integral Lagunillas comprende: a) uso poblacional de las ciudades Puno, Juliaca y Lampa, b) ampliación de la frontera agrícola, c) desarrollo industrial - minero y d) demanda ecológica del Sistema Integral Lagunillas, el cual representa una demanda total de 643.674 hm³ año⁻¹, de los cuales el uso agrícola representa el 79.40% de la demanda hídrica total del sistema, información presentada en la tabla 2 (PELT, 2017).

Tabla 2.- Demanda Hídrica total proyectada del Sistema Integral Lagunillas

DEMANDA	UNIDAD	MES												MEDIA (m3/s)	TOTAL (hm3)	TOTAL (%D)				
		ENE 31	FEB 28	MAR 31	ABR 30	MAY 31	JUN 30	JUL 31	AGO 31	SET 30	OCT 31	NOV 30	DIC 31							
1. Poblacional: Puno, Juliaca y Lampa	Dp	m ³ s ⁻¹	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
		Mm ³	4.018	3.629	4.018	3.888	4.018	3.888	4.018	4.018	4.018	3.888	4.018	3.888	4.018	3.888	4.018		47.304	7.3
2. Agrícola: SIL	Da	m ³ s ⁻¹	14.012	7.896	7.959	12.634	11.764	11.310	10.717	8.918	11.123	17.110	20.889	20.567	12.908					
		Mm ³	47.022	23.934	26.709	41.030	39.478	36.729	35.965	29.927	36.122	57.422	67.838	69.018					511.193	79.4
3. Ecológica: SIL	De	m ³ s ⁻¹	2.263	2.505	2.263	2.338	2.263	2.338	2.263	2.263	2.338	2.263	2.338	2.263	2.308					
		Mm ³	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060				72.720	11.3
4. Industrial, Minero	Dim	m ³ s ⁻¹	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395						
		Mm ³	1.058	0.956	1.058	1.024	1.058	1.024	1.058	1.058	1.024	1.058	1.024	1.058					12.457	1.9
Total Sistema Integral Lagunillas (SIL)	D	m ³ s ⁻¹	18.170	12.296	12.117	16.867	15.922	15.543	14.875	13.076	15.356	21.268	25.122	24.725	17.111					
		Mm ³	58.158	34.578	37.845	52.001	50.613	47.701	47.101	41.063	47.094	68.557	78.810	80.154					643.674	100.0

Figura 3.- Esquema Metodológico usado en la Investigación

Metodos

La Figura 3, nos muestra un esquema que resume la metodología empleada, donde pueden diferenciarse tres grandes procesos realizados.

a) Proceso de modelamiento hidrológico usando el modelo WEAP.

- b) Proceso de proyecciones climáticas.
 - c) Proceso de generación de escenarios de cambio climático.
- Los dos primeros procesos se realizaron de manera independiente; luego se al tercero.

2.1. Modelamiento hidrológico WEAP

Se utilizó el sistema de modelamiento hidrológico Water Evaluation and Planning (WEAP), que posee una interfaz gráfica basada en SIG de la cuenca con el procesamiento:

2.1.1. Mapa de subcuencas

Se obtuvo a partir del Modelo de Elevación Digital (MED) ASTER GDEM 2 con resolución espacial de 30 m. se obtuvieron numerosas subcuencas, las cuales fueron agrupadas en unidades más amplias, en torno a los principales ríos de la cuenca, a fin de simplificar su modelamiento hidrológico (CCG-UC & SEI, 2009). Se definieron 22 subcuencas, siendo la subcuenca del río Verde y la subcuenca del río Cerrillos (Lagunillas) las más importantes de la Cuenca del Río Cabanillas.

4.1.2. Mapa de bandas de elevación

El mapa de bandas de elevación se obtuvo a partir del Modelo de Elevación Digital (MED) ASTER GDEM 2 con resolución espacial de 30 m. La cuenca fue dividida en rangos o bandas de elevación, reclasificando el MED de la cuenca de manera conveniente en 15 rangos

2.1.3. Mapa de vegetación y uso de la tierra

La información digitalizada de la cobertura vegetal de la cuenca elaborada para el Proyecto Especial Lago Titicaca (GRP, 2015), fue agrupada de acuerdo a criterios de clasificación que permitieron representar sus tipos de cobertura más representativa, lo cual permitió simplificar el modelo, a fin de reducir los tiempos en su desarrollo y calibración (CCG-UC & SEI, 2009).

Intersectando los mapas de subcuencas y de bandas de elevación, la cuenca quedó dividida en 22 catchments, los cuales fueron denominados usando como prefijo el código correspondiente a la cuenca de origen.

Posteriormente, cada catchment fue subdividido en sub catchments de acuerdo a su tipo de cobertura, intersectando los mapas catchments y de cobertura reclasificada. Luego de esto se calcularon las áreas de cada uno de los elementos y se procedió a la creación del esquema base dentro de WEAP, a fin de iniciar el modelamiento hidrológico.

Figura 4.- 22 subcuencas y red hídrica obtenido por WEAP **Figura 5.-** Coordenadas para cada punto de grillas

Tabla 3.- Áreas y perímetros de subcencas del modelo

Subcuenca	GridID	Area	Perimetro
SC0	1696	185.823	89.134
SC1	1710	233.195	112.854
SC2	1729	116.748	90.988
SC3	1731	123.418	69.306
SC4	1735	87.765	60.967

SC5	1754	17.299	23.349
SC6	1757	85.266	59.855
SC7	1763	86.803	58.558
SC8	1765	94.16	54.481
SC9	1776	70.929	51.516
SC10	1785	149.997	83.76
SC11	1793	45.75	50.219
SC12	1804	20.93	28.353
SC13	1821	115.975	71.345
SC14	1822	38.736	43.733
SC15	1824	43.097	54.481
SC16	1828	75.127	53.184
SC17	1829	26.416	36.877
SC18	1833	6.473	16.122
SC19	1837	41.569	38.359
SC20	1838	44.762	41.51
SC21	1841	52.163	50.59
SC22	1854	79.901	58.373
		1842.3	

2.2. Proyecciones climáticas

Se utilizó las proyecciones climáticas como punto de partida para definir escenarios climáticos. Se obtuvo información de escenarios para Puno usado en (MINAM, 2016). De ello se utilizó el modelo de mejor comportamiento el HadGEM-ES de precipitación para la región Puno, obteniendo información con las coordenadas para cada una de las grillas, (SENAMHI, 2018), para el periodo 2005-2099, como se muestra en la Figura 5.

Los Modelados utilizados son de Circulación General (MCG), que son escenarios regionalizados de 3 modelos globales (CANESM2, CNRM-CM5 y MPI-ESM-MR) y 2 escenarios de emisión (un escenario intermedio: RCP 4.5; y un escenario pesimista: RCP 8.5) dando un total de 6 escenarios posibles, basados en (SENAMHI, 2014). En la Tabla 4 se dan los escenarios climáticos para los periodos presente, histórico y futuro.

Tabla 4.- Escenarios climáticos para los periodos presentes, históricos y futuros.

Escenarios Climáticos	Periodo	Código
Data presente (observada)	Histórico 1956 - 2016	DP
MPI-ESM-MR - RCP4.5		MPI 4.5
MPI-ESM-MR - RCP8.5		MPI 8.5
CANESM2 - RCP4.5	Futuro Cercano y Lejano	CAN 4.5
CANESM2 - RCP8.5	2011 - 2099	CAN 8.5
CN RM-CM5 - RCP4.5		CNR 4.5
CN RM-CM5 - RCP8.5		CNR 8.5

La evaluación del cambio climático en la hidrología de la cuenca del río Cerrillos y río Verde se realiza comparando los resultados de los escenarios futuros con el escenario histórico calculados por el modelo WEAP.

2.3. Proceso de generación de escenarios

Para el modelamiento del sistema se consideraron las siguientes variaciones:

- Bajo condiciones reales con información histórica y
- Bajo influencia del cambio climático.

Se asumieron, además, tres (3) escenarios de operación del almacenamiento y demandas:

- Funcionando solo con almacenamiento de la Presa Lagunillas
- Funcionando con trasvasamiento de las aguas del río Verde a la Presa de Lagunillas; y
- Funcionando con almacenamiento de la Presa de Lagunillas; y almacenamiento en la Presa del río Verde.

A fin de comprender el efecto del cambio climático en la disponibilidad hídrica natural del río Cabanillas se realizó un análisis de las evoluciones de los caudales a nivel mensual en la cuenca natural del río Cabanillas.

RESULTADOS

Los resultados se centran en la evaluación de la información histórica y de los seis escenarios hidrológicos con efecto de Cambio Climático, proyectados en las estaciones pluviométricas para dos periodos de tiempo continuos: para información histórica desde enero de 1956 a diciembre de 2016; y futuro desde enero de 2005 a diciembre de 2099.

3.1. Calibración del modelo hidrológico

La calibración y validación del modelo hidrológico exigió realizar comparaciones entre los caudales simulados y/o generados por la WEAP y la serie de caudales mensuales observados, correspondientes a un registro de 25 años entre 1969 y 1993. Puede apreciarse que el ajuste entre datos simulados y observados es muy bueno, existiendo una representación adecuada de la estacionalidad de los datos de precipitaciones de la Cuenca del río Cabanillas.

La curva de los caudales generados se aproxima y tienden a presentar el mismo comportamiento de la curva de caudales observados, en lo cual se realiza la aceptación de esta evaluación gráfico visual. Utilizando el método de error cuadrático se tiene como resultado de 0.758395, en porcentaje 75.8 %, que lo ubica como insatisfactorio en el rango $0.70 > RSR$. El valor obtenido por el método de Nash es de 0.998562, por lo que es una calibración válida con un rendimiento de Muy Bueno porque este se encuentra entre los valores de $0.75 < E \leq 1$.

Tabla 5.- Valores de índices estadísticos de calibración

Indice	Valor
Nash	0.998562
Pearson correlation coeff	0.8619
Kling-gupta Efficiency	0.466195
Bias Score	0.979
RRMSE	0.758395
Relative Volumen Bias	0.0123
Normalized Peak Error	0.145

El valor obtenido por el método de Bias normalizado es de 0.979, indicando un resultado de sobrestimación. El valor obtenido en el coeficiente de Error en Volumen es de 0.012 es decir de 1.2% que se ubica con un rendimiento de Muy Bueno de $< 10\%$. Los resultados anteriores indican que el modelo WEAP podría modelar el flujo mensual razonablemente bien y podría usarse para propósitos de proyección futura (Lu et al., 2015).

Tabla 6: Resumen de resultados bajo condiciones reales e influencia del cambio climático

MODELAMIENTO DEL SISTEMA ESCENARIO DE FUNCIONAMIENTO	BAJO CONDICIONES REALES Y CON INFORMACION HISTORICA (1956-2016)			BAJO INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMATICO Y DEMANDAS HIDRICAS PLANTEADAS AL 100%		
	1er ESCENARIO	2do ESCENARIO	3er ESCENARIO	1er ESCENARIO CLIMATICO	2do ESCENARIO CLIMATICO	3er ESCENARIO CLIMATICO
1. SOLO CON ALMACENAMIENTO DE EMBALSE LAGUNILLAS	Demanda Satisfecha en un 30%			Satisfecha en Promedio un 60%, CANES M2-RCP4.5 en 75%		
2. CON TRANVASAMIENTO DE LAS AGUAS DEL RIO VERDE AL EMBALSE PRESA LAGUNILLAS		Demanda Satisfecha en un 52%			Satisfechas en promedio un 75%, CANES M2-RCP4.5 85%	
3. CON ALMACENAMIENTO DE LA PRESA LAGUNILLAS Y ALMACENAMIENTO DE EMBALSE RIO VERDE			Demanda Satisfecha en un 60%			Satisfechas en promedio un 80%, CANES M2-RCP4.5 y CANES M2-RCP8.5 95%

4. VOLUMENES ALMACENADOS						
- CON EXCESO O REBOSE	11%	13%	15%	8%	15%	15%
- VOLUMEN UTIL	13% - 53%	13% - 72%	15% - 75%	8% - 85%	15% - 92%	13% - 98%
- ALMACENAMIENTO MINIMO (30 Mm3)	53% - 100%	72% - 100%	75% - 100%	85% - 100%	92% - 100%	98% - 100%

3.2. Escenarios de modelamiento bajo condiciones reales con información histórica

Los resultados de los escenarios de modelamiento bajo condiciones reales con información histórica se detallan en la Tabla 6 y las Figuras 7-a y 7-b que representan al primer escenario, las Figuras 8-a y 8-b al segundo escenario y 9-a y 9-b al tercer escenario.

A continuación, de la Tabla 6 se desprende en cuanto a los:

- Volúmenes almacenados.

En el primer escenario el embalse de Lagunillas presenta hasta un 11% de tiempo de exceso o rebose en el almacenamiento, el almacenamiento entre los 30 y 250 Mm3 va variando linealmente de 13 a 53% y de 53% a 100% el almacenamiento esta en 30 Mm3 Ver Figura 7-a y Tabla 6.

En el segundo escenario el embalse de Lagunillas presenta hasta un 13% del tiempo de exceso o rebose en el almacenamiento, el almacenamiento entre los 30 y 250 Mm3 va variando linealmente de 13 a 72% y de 72% a 100%, el almacenamiento esta en 30 Mm3 Ver Figura 8-a y Tabla 6.

En el tercer escenario el embalse de Lagunillas presenta hasta un 15% del tiempo de exceso o rebose en el almacenamiento, el almacenamiento entre los 30 y 250 Mm3 va variando linealmente de 13 a 72% y de 72% a 100% el almacenamiento esta en 30 Mm3 Ver Figura 9-a y Tabla 6.

Se concluye que el tiempo de rebose se incrementa a partir del primer escenario en un 2% y el almacenamiento o volumen útil vario linealmente en el primer escenario hasta el 53% y 72% y el almacenamiento mínimo (30Mm3) alcanzan de manera progresiva al 100% del 53%, 72% y 75%

- Escenarios de funcionamiento

La demanda hídrica proyectada del Sistema Integral de Lagunillas el cual representa una demanda total de 643.674 hm³, (ver Tabla 2), de acuerdo a los escenarios de funcionamiento se presenta de la siguiente manera:

En el primer escenario las demandas planteadas no son satisfechas completamente, se da solo en un 30% mostrado en la Figura 7-b y Tabla 6.

En el segundo escenario, las demandas planteadas son satisfechas en un 52% Ver Figura 8-b y Tabla 6.

En el tercer escenario, las demandas planteadas son satisfechas solo en un 60% Ver Figura 9-b y Tabla 6.

A manera de conclusión se puede decir que con solo funcionando la Presa de Lagunillas solo abastecería la tercera parte (30%) de la demanda planteada y con el almacenamiento de la Presa de Lagunillas y la futura Presa del Rio Verde abastecería las dos terceras partes (60%) de la demanda total del Sistema Integral de Lagunillas.

3.2.1 Primer escenario: del sistema con regulación en Lagunillas y rio Verde no regulado con las demandas al 100%:

Figura 7-a: Volúmenes Almacenados operando solo Lagunillas

Figura 7-b: Demandas entregadas operando solo Lagunillas y demandas planteadas (100%)

3.2.2 Segundo escenario: trasvasamiento de aguas del rio Verde y almacenado en Lagunillas con demandas al 100%

Figura 8-a: Volúmenes Almacenados operando y trasvasando del río Verde a Lagunillas y con las demandas planteadas (100%)

Figura 8-b: Demandas entregadas satisfechas Operando solo Lagunillas y trasvase de las aguas del río Verde a Lagunillas y con las demandas planteadas (100%).

3.2.3 Tercer escenario: con regulación en Lagunillas y río Verde almacenado en un nuevo reservorio con las demandas al 100%,

Figura 9-a: Volúmenes Almacenados en Lagunillas, Operando Lagunillas, y reservorio Verde y con las demandas planteadas (100%)

Figura 9-b: Demandas entregadas satisfechas Operando Lagunillas, y reservorio Verde y con las demandas planteadas (100%)

3.3. Modelado del sistema para tres (3) escenarios de funcionamiento de almacenamiento y de demandas planteadas al 100% con influencia del cambio climático: CANESM2-RCP4.5, CANESM2-RCP8.5, CNRM_CMI4.5, CNRM_CMI8.5.

El resumen de los resultados de la Tabla 6 y de las Figuras 10 a 12 representan la influencia del Cambio Climático en la demanda hídrica total proyectada del Sistema Integral de Lagunillas. A continuación de la Tabla 6 se desprende lo siguiente:

3.3.1. Volúmenes almacenados.

En el primer escenario con los escenarios con cambio climático con CANESM2-RCP 4.5 tiene un rebose del 8% y una variación del volumen mayor variando linealmente a un 85% llegando al 100% con almacenamiento de 30MM3. Ver Figuras 10-a y 10-b y Tabla 7.

En el segundo escenario se observa que, en el escenario con efecto de Cambio Climático, la proyección CANESM2 - RCP4.5, se tiene un 15% de rebose y de un almacenamiento o volumen útil de 30 a 540 Mm3 varia de 15% a 92% y de 92 a 100% el almacenamiento mínimo queda en 30 Mm3. Ver Figuras 11-a y 11-b y Tabla 7.

En el tercer escenario el embalse de Lagunillas y el embalse de río Verde presentan hasta un 15% del tiempo rebose en el almacenamiento, el almacenamiento entre los 30 y 250 Mm3 va variando linealmente de 15% a 75% y de 75% a 100% el almacenamiento esta en 30 Mm3, de los escenarios con cambio climático y el más resaltante es el de CANES4.5 y CANES8.5, con un rebose de 13% y el almacenamiento vario linealmente de 13% a 98% y con un almacenamiento al 100% en 30Mm3. Figuras 12-a, 12-b.

A manera de conclusión se puede decir que el tiempo de rebose se incrementa a partir del primer escenario de 8% a 15% y el almacenamiento o volumen útil vario linealmente en el primer escenario hasta el 75% y el almacenamiento mínimo (30MM3) alcanzan el 98% para las proyecciones de CANESM2 - RCP4.5 y CANESM2- RCP8.5

3.3.2. Escenarios de funcionamiento

La demanda hídrica proyectada del Sistema Integral de Lagunillas el cual representa una demanda total de 643.674 hm3, (ver Tabla 2), de acuerdo a los escenarios de funcionamiento se presenta de la siguiente manera:

En el primer escenario se observa además que, bajo escenarios de cambio climático, estas solo cubren en más del 60% de las demandas planteadas, de los cuales resalta en mayor medida el escenario CANESM2-RCP4.5 con un 75%. Ver Figuras 10-a y 10-b y Tabla 7.

En el segundo escenario, para demandas entregadas son satisfechas en promedio de todos los escenarios en un 75%, resaltando siempre el escenario con cambio climático CANESM2-RCP4.5 como un ligero aumento del 85%. Ver Figuras 11-a y 11-b y Tabla 7.

En el tercer escenario, para demandas entregadas, son satisfechas en todos los escenarios con cambio climático en un 80%, resaltando los escenarios con cambio climático CANESM2-RCP4.5 y CANESM2-RCP8.5, con un 95%, Ello es debido al represamiento de las aguas del río Verde y a la presa de Lagunillas. Ver figura 12-c y Tabla 7.

A manera de conclusión se puede decir que con solo funcionando la Presa de Lagunillas abastecería las dos terceras partes (60%) de la demanda planteada; con trasvasamiento de las aguas del río verde a la Presa de Lagunillas abastecería en promedio de las proyecciones un 75% y con el almacenamiento de la Presa de Lagunillas y la futura Presa del Río Verde abastecería el promedio de las proyecciones en un 80% destacando los escenarios con cambio climático CANESM2-RCP4.5 y CANESM2-RCP8.5, con un 95%, de la demanda total del Sistema Integral de Lagunillas.

3.3.3. Figuras de modelamiento según escenarios

3.3.3.1. Primer escenario, el sistema con regulación en Lagunillas y río Verde no regulado con las demandas al 100%.

Figura 10-a: Volumen almacenado operando solo Lagunillas y con demandas planteadas al 100%. CANESM2-RCP 4.5

Figura 10-b: Demanda entregada operando solo Lagunillas y con las demandas planteadas (100%) CANESM2-RCP 4.5

3.3.3.2. Segundo escenario, con trasvasamiento del río Verde y almacenado en Lagunillas con las demandas al 100%.

Figura 11-a: Volúmenes Almacenados operando solo Lagunillas y trasvase del río Verde a Lagunillas y con las demandas planteadas (100%) CANESM2-RCP 4.5

Figura 11-b: Demandas entregadas satisfechas operando solo Lagunillas y trasvase de las aguas del río Verde a Lagunillas y con las demandas planteadas al 100%. CANESM2-RCP4.5

3.3.3.3. Tercer escenario, con regulación en Lagunillas y regulación de las aguas del río Verde con las demandas al 100%.

Figura 12-a: Volúmenes Almacenados en Lagunillas, Operando Lagunillas, y reservorio Verde y con las demandas planteadas (100%), con CANESM2-RCP4.5 LAGUNILLAS

Figura 12-b: Volúmenes Almacenados en Lagunillas, Operando Lagunillas, y reservorio Verde y con las demandas planteadas (100%), con CANESM2-RCP4.5 reservorio VERDE

CONCLUSIONES

Con modelamiento bajo condiciones reales con información histórica para una demanda planteada al 100%, se observa que el primer escenario de solo uso de la presa de Lagunillas se satisface el 30% de la demanda hídrica; el segundo escenario de trasvasamiento de las aguas del río Verde a la presa de Lagunillas se satisface en un 52% de la demanda hídrica; y el tercer escenario de (regulación de Lagunillas y del río Verde) se satisface en un 60% del total de la demanda hídrica.

Considerando el modelado del sistema para 3 escenarios de funcionamiento de almacenamiento y de demandas planteadas al 100% con influencia del cambio climático: CANESM2-RCP4.5, CANESM2-RCP8.5, CNRM_CMI4.5, CNRM_CMI8.5, se observa que en el primer escenario de funcionamiento, estas cubren en más del 60%, de los cuales resalta en mayor medida el escenario CANES 4.5 satisface en un 75% la demanda hídrica; Para el segundo escenario de funcionamiento las demandas son satisfechas en promedio de todos los escenarios en un 75%, resaltando siempre el escenario con cambio climático CANES4.5 como un ligero aumento del 85%; Para el tercer escenario de funcionamiento las demandas son satisfechas en todos los escenarios con cambio climático en un 80%, resaltando los escenarios con cambio climático CANES4.5 y CANES8.5, con un 95%. Por lo que, se puede concluir que el cambio climático tiene un efecto positivo sobre la demanda hídrica de un incremento del 15 a 20 % de aportación a la disponibilidad hídrica para el Sistema Integral de Lagunillas, en todos los escenarios, destacando el de CANESM24.5 y CANESM28.5.

Por lo tanto, la disponibilidad hídrica para las 30,000 Has de agua potable; para las ciudades de Juliaca, Lampa y Puno; y para el uso industrial minero y el caudal ecológico del sistema integral de Lagunillas, se requiere el uso de presa de Lagunillas y el represamiento del río Verde.

La calibración y validación del modelo hidrológico requiere de comparaciones entre los caudales simulados y/o generados por la WEAP y la serie de caudales mensuales observados, correspondientes a un registro de 25 años entre 1969 y 1993, puede apreciarse que el ajuste entre datos simulados y observados es muy bueno, existiendo una representación adecuada de la estacionalidad de los datos de precipitaciones de la Cuenca del río Cabanillas.

De acuerdo con los posibles incrementos de la oferta hídrica que se puedan dar a futuro y considerando las características geográficas y fisiográficas de la cuenca del río Cabanillas, se deberá plantear una estrategia de adaptación al cambio climático coordinado entre los gobiernos regionales y locales.

Con el fin de mejorar el estudio, se recomienda la evaluación de la demanda futura en la cuenca del río Cabanillas para generar un contraste más claro referente a la disponibilidad hídrica de la cuenca a través de un proceso de comparación con la oferta proyectada.

REFERENCIAS

Ahmadaali, J., Barani, G.-A., Qaderi, K., & Hessari, B. (2018). Analysis of the Effects of Water Management Strategies and Climate Change on the Environmental and Agricultural Sustainability of Urmia Lake Basin, Iran. *Water*, 10(2), 160.

- Bhave, A. G., Conway, D., Dessai, S., & Stainforth, D. A. (2018). Water Resource Planning Under Future Climate and Socioeconomic Uncertainty in the Cauvery River Basin in Karnataka, India. *Water Resources Research*, n/a-n/a.
- CCG-UC, & SEI. (2009). *Guía Metodológica – Modelación Hidrológica y de Recursos Hídricos con el Modelo WEAP*: Centro de Cambio Global-Universidad Católica de Chile, Stockholm Environment Institute.
- GRP. (2015). *Zonificación Ecológica Económica (Meso ZEE) Región Puno* (G. R. d. Puno Ed.). Puno: Gobierno Regional de Puno.
- López-García, T. G., Manzano, M. G., & Ramírez, A. I. (2017). Disponibilidad hídrica bajo escenarios de cambio climático en el Valle de Galeana, Nuevo León, México. *Tecnología y ciencias del agua*, 8, 105-114.
- Lu, H., Ge, S., Yongqiang, L., & Hong, Q. (2015). Integrated Modeling of Water Supply and Demand under Management Options and Climate Change Scenarios in Chifeng City, China. *JAWRA Journal of the American Water Resources Association*, 51(3), 655-671. doi:doi:10.1111/1752-1688.12311
- Lujano, E., Hidalgo, L., Diaz, R., Tapia, B., & Lujano, A. (2016). Cambios proyectados de los recursos hídricos bajo escenarios de emisiones RCP4.5 Y 8.5 de modelos climáticos globales del CMIP5 en el altiplano peruano. *Revista Investigaciones Altoandinas*, 18(2), 195 - 204.
- Maliehe, M., & Mulungu, D. M. M. (2017). Assessment of water availability for competing uses using SWAT and WEAP in South Phuthiatsana catchment, Lesotho. *Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C*, 100, 305-316. doi:https://doi.org/10.1016/j.pce.2017.02.014
- MINAM. (2010). *Plan de acción de adaptación y mitigación frente al cambio climático*. Retrieved from Ministerio del Ambiente, Lima:
- MINAM. (2016). *El Perú y el Cambio Climático: Tercera Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático*. Retrieved from Ministerio del Ambiente, Lima:
- Ngo, L. A., Masih, I., Jiang, Y., & Douven, W. (2016). Impact of reservoir operation and climate change on the hydrological regime of the Sesan and Srepok Rivers in the Lower Mekong Basin. *Climatic Change*. doi:10.1007/s10584-016-1875-y
- Olsson, T., Kämäräinen, M., Santos, D., Seitola, T., Tuomenvirta, H., Haavisto, R., & Lavado-Casimiro, W. (2017). Downscaling climate projections for the Peruvian coastal Chancay-Huaral Basin to support river discharge modeling with WEAP. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 13, 26-42.
- PELT. (2017). *Plan de operación, mantenimiento y desarrollo de infraestructura hidraulica del sistema integral Lagunillas* (Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, Trans.). Puno: Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca.
- Rochdane, S., Reichert, B., Messouli, M., Babqiqi, A., & Khebiza, M. Y. (2012). Climate Change Impacts on Water Supply and Demand in Rheraya Watershed (Morocco), with Potential Adaptation Strategies. *Water*, 4(1), 28.
- SENAMHI. (2014). *Regionalización Estadística de Escenarios Climáticos en Perú* (D. G. d. Meteorología, Trans.). Lima: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.
- SENAMHI. (2018). *Datos Historicos de Clima del Peru*. In. Retrieved from <http://www.peruclima.pe/>
- Sieber, J., & Purkey, D. (2015). *Water Evaluation And Planning (WEAP), User Guide*. In SEI (Ed.). Retrieved from <http://www.weap21.org/>
- UNESCO-WWAP. (2003). *Agua para todos Agua para la vida: Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo*. Paris, Francia.
- Zhou, Y., Lai, C., Wang, Z., Chen, X., Zeng, Z., Chen, J., & Bai, X. (2018). Quantitative Evaluation of the Impact of Climate Change and Human Activity on Runoff Change in the Dongjiang River Basin, China. *Water*, 10(5), 571.